

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ВАРИКОЦЕЛЕ КАСАЛЛИГИДА ВЕНА ДЕВОРЛАРИНИНГ МОРФОСТРУКТУРАВИЙ
ЎЗГАРИШИ ВА ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ****Жуманов З.Э., Самадов А.Х.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Варикоцеле касаллигида веноз кенгайган қон томир тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 14 беморлардан олинган вена қон томири тўқўма бўлакчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, варикоцеле касаллигида веноз кенгайган қон томирларнинг барча қаватида патоморфологик ўзгаришлар келиб чиқади. Жумладан, қон томир интима қаватида некротик ўзгаришлар ва десквамация жараёни кучли ривожланса, венанининг мушак қаватида атрофия ҳалати ва эластик толаларнинг деструкцияси кузатилади. Адвентиция қаватида фиброз тўқиманинг ривожланиши қайд этилади.

Калит сўзлар: варикоцеле, вена, мушак толалари, дистрофия, некроз, шиш, деструкция, атрофия.

**МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ ВЕНОЗНЫХ СТЕНОК ПРИ
ВАРИКОЦЕЛЕ**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью выявления структурных изменений в варикозно расширенных венах при варикоцеле проведен патоморфологический анализ фрагментов тканей венозных сосудов, полученных у 14 пациентов. Установлено, что при варикоцеле патоморфологические изменения развиваются во всех слоях варикозно расширенных вен. В частности, в интима сосудов наблюдаются выраженные некротические изменения и процессы десквамации, в мышечном слое вен — признаки атрофии и деструкция эластических волокон. В адвентициальном слое отмечается разрастание фиброзной ткани.

Ключевые слова: варикоцеле, вена, мышечные волокна, дистрофия, некроз, отек, деструкция, атрофия.

**MORPHOSTRUCTURAL CHANGES AND PATHOMORPHOLOGY OF VENOUS WALLS IN
VARICOCELE****Jumanov Z.E., Samadov A.X.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To identify structural changes in varicose-dilated blood vessels in varicocele, a pathomorphological analysis was conducted on venous tissue fragments obtained from 14 patients. It was established that in varicocele, pathomorphological changes occur in all layers of the varicose-dilated veins. Specifically, while necrotic changes and intense desquamation processes develop in the tunica intima, atrophy of the muscular layer and destruction of elastic fibers are observed in the tunica media. In the tunica adventitia, the proliferation of fibrous tissue is recorded.

Keywords: varicocele, vein, muscle fibers, dystrophy, necrosis, edema, destruction, atrophy.

Кириш. Варикоцеле эркаклар бепуштлигининг асосий сабабларидан биридир: хорижий мета-таҳлил маълумотларига кўра, варикоцеле соғлом эркакларнинг тахминан 15 фоизида ва бирламчи бепуштлиги бўлган эркакларнинг 35 фоизигача бўлган қисмида аниқланади [3, 8]. Варикоцелени жарроҳлик ёки эндоваскуляр усуллар билан даволаш спермограмма кўрсаткичларининг ишончли яхшиланишига ва ҳомиладорлик эҳтимолининг ошишига олиб келиши исботланган [5, 7]. АҚШ ва бошқа мамлакатларда кам инвазивли ёндашувлар (микрожарроҳлик, эмболизация, лазер усуллари) юқори баҳоланади, чунки улар, айниқса варикоцеленинг юқори даражаларида, камроқ асоратлар ва тикланиш даврининг қисқалиги билан кечади [6, 9]. Ўзбекистонда ҳам варикоцеле ўсмирлар ва ёш эркаклар репродуктив саломатлигининг муҳим муаммоси ҳисобланади. Масалан, Самарқандда ўтказилган шарҳ ва тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўсмирлар орасида варикоцеле частотаси 11 ёшдан ошган эркакларнинг тахминан 15 фоизини ташкил этади, бунда касаллик айниқса 14–16 ёш гуруҳида тез-тез аниқланади [1]. Бундан ташқари, амалиёт шуни кўрсатадики, анъанавий жарроҳлик

усуллари баъзи ҳолларда қоникарли радикалликни таъминламайди ҳамда нисбатан юқори даражадаги қайталаниш (рецидив) ва асоратлар билан бирга кечади [2, 4].

Тадқиқот мақсади. Варикоцеле касаллиги касаллигида варикоз кенгайган веналарнинг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси урология бўлимида варикоцелле касаллиги туфайли 14 нафар беморлардан жарроҳлик амалиёти ёрдамида олиб ташланган веналар патоморфологик таҳлилидан ўтказилди. Варикоз кенгайган веналарда бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батареядан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қиркмалар олинди, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Варикоцеле ривожланган вена қон томирлари ташқи томондан кенгайган ва тугунсимон кўринишда, кесимда деворининг қалинлашганги, айрим жойлари кўкимтир рангли ва айрим жойлари оқимтир кўринишда қалинлашган. Эластиклиги йўқолганлиги қайд этилади. Бўшлиғида ивиган қон борлиги аниқланади. Мазкур венадан тайёрланган гистологик препаратларнинг гистологик текширувида венанинг интима қақвати шишинган, айрим жойларида десквамация ўчоқлари аниқланади (1-расм).

1-расм. Варикоцеле. Вена қон томири интима қақватининг десквамацияси. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Интима тақрибидаги эндотелий хужайраларида цитоплазмасининг шишиниши кузатилади. Шунингдек, бир гуруҳ эндотелиоцитларнинг ядросида пикнотик ҳолат ва плозмолиз жараёни кузатилиб уларнинг бужмайганлиги қайд этилади (2-расм).

2-расм. Варикоцеле. Вена қон томири интима қақвати. Эндотелиоцитларда дистрофик ўзгаришлар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Айрим перепаратларнинг кўрув майдонида, эндотелиоцитларнинг цитоплазмасида вокуалли дистрофия ривожланганлиги кўзга ташланади. Уларнинг ядросида кариорексис ва кариолиз жараёни кузатилади. Шу билан бирга ҳужайраларо кучли шишиниши аниқланади. Бир гуруҳ эндотелиоцитларда цитолиз жараёни қайд этилади. Венанинг мушак қаватида кучли шишиниш, силлиқ мушак ҳужайраларининг ҳажми ортганлиги қайд этилади (3-расм).

3-расм. Варикоцеле. Вена қон томири интима қавати. Мушак ҳужайраларининг ҳажминининг ошиши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Айрим препаратларда мушак толаларининг атрофияси ва уларнинг ораликларида жойлашган фибробластларнинг фаол пролиферацияси кузатилади. Қон томирнинг айрим сохаларида бирикитирувчи тўқиманинг шаклланганлиги қайд этилади (4-расм).

4-расм. Варикоцеле. Вена қон томири деворида бирикитирувчи тўқиманинг шаклланиши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Эластик толаларининг деструкцияси ва бўлакчаларга ажралганилиги қайд этилади. Адвентиция қаватида коллаген толаларнинг кўплаб шаклланганлиги ва шишинганлиги аниқланади.

Муҳокама. Бир қатор тадқиқотчилар томонидан олиб борилган изланишларнинг натижаларига кўра ўрганилган веналарнинг кейинги ўзига хос хусусияти *tunica intima* (ички қават) юзасининг гофрировкаланганлиги бўлиб, бу унинг бурмаланиши билан изоҳланади. Бунда вена бўшлиғининг юлдузсимон кўринишини ҳосил қилувчи йирик бурмалар, шунингдек, юзанинг ички рельефини белгиловчи майда бурмалар фарқланади [6]. Варикоцеле ривожланган вена қон томирлари ташқи томондан кенгайган ва тугунсимон кўринишда, кесимда деворининг қалинлашганлиги, айрим жойлари кўкимтир рангли ва айрим жойлари оқимтир кўринишда қалинлашган. Эластиклиги йўқолганлиги қайд этилади. Бўшлиғида ивиган қон борлиги аниқланади. Мазкур венадан тайёрланган гистологик

препаратларнинг гистологик текширувида венанинг интима қавати шишинган, айрим жойларида десквамация ўчоқлари аниқланади. Интима тақрибидаги эндотелий хужайраларида цитоплазманинг шишиниши кузатилади. Шунингдек, бир гуруҳ эндотелиоцитларнинг ядросида пикнотик ҳолат ва плозмоллиз жараёни кузатилиб уларнинг бужмайганлиги қайд этилади.

Хулоса. Шундай қилиб, варикоцеле касаллигида веноз кенгайган қон томирларнинг барча қаватида патоморфологик ўзгаришлар келиб чиқади. Жумладан, қон томир интима қаватида некротик ўзгаришлар ва десквамация жараёни кучли ривожланса, венанинг мушак қаватида атрофия ҳалати ва эластик толаларнинг деструкцияси кузатилади. Адвентиция қаватида фиброз тўқиманинг ривожланиши қайд этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акилов Ф.А., Шомаруфов А.Б., Аббосов С.А. Анализ сочетанного воздействия возраста и длительности бесплодия на эффективность варикоцелэктомии // Урологические ведомости. – 2019. – Т. 9. – №. 1S. – С. 8-9.
2. Акрамов Н.Р., Ахунзянов А.А., Хамидуллин А.Ф. и др. Выбор тактики лечения больных с варикоцеле // Казанский мед. ж. - 2005. - № 3. - С. 201-204.
3. Каневская Т. А., Яцык С. П., Безлепкина О. Б. Гормональный статус и маркеры аутоиммунного нарушения сперматогенеза у подростков, перенесших хирургическое лечение по поводу варикоцеле // Педиатрическая фармакология. – 2010. – Т. 7. – №. 4.
4. Расулов Ж.Д. Новые подходы к лечению рецидивного варикоцеле с использованием микрохирургии. Автореферат дисс. на соис. уч. степ. канд. мед. наук, Ташкент – 2019, С. 45.
5. Федоров А. В., Цуканов А. Ю. Диагностика и малоинвазивная хирургия варикоцеле // Эндоскопическая хирургия. – 2006. – Т. 12. – №. 6. – С. 42-48.
6. Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Кадиров Н.Д. Патоморфологические аспекты поражения семенных вен при варикоцеле // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) №4(73), 2020. С.44-59
7. Baazeem A. et al. Varicocele and male factor infertility treatment: a new meta-analysis and review of the role of varicocele repair // European urology. – 2011. – Т. 60. – №. 4. – С. 796-808.
8. Lee S. W. et al. Laparoendoscopic single-site surgery versus conventional laparoscopic varicocele ligation in men with palpable varicocele: a randomized, clinical study // Surgical endoscopy. – 2012. – Т. 26. – №. 4. – С. 1056-1062.
9. Robinson S. P., Hampton L. J., Koo H. P. Treatment strategy for the adolescent varicocele // Urologic Clinics. – 2010. – Т. 37. – №. 2. – С. 269-278.
10. Weedin J. W., Khera M., Lipshultz L. I. Varicocele repair in patients with nonobstructive azoospermia: a meta-analysis // The Journal of urology. – 2010. – Т. 183. – №. 6. – С. 2309-2315.

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Самадов А.Х. Варикоцеле касаллигида вена деворларининг морфоструктуравий ўзгариши ва патоморфологияси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 674–677. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20731291>